

Поэтому для будущего социализма, на мой взгляд, необходимо тщательное изучение всего спектра опыта от такого участия, как в советский период, так и за пределами СССР, в том числе и в условиях капиталистического производства, потому что элементы участия работников в управлении в порядке эксперимента использовались и капиталистами для того, чтобы создать дополнительные стимулы для своих работников. Поэтому вся совокупность этого опыта, на мой взгляд, должна быть исследована. Причем не только на уровне, естественно, хозяйственной бригады или автономной самоуправляющейся бригады, но и на уровне предприятий и на уровнях локальных: местных, региональных, муниципальных и т.д.

Вот, то, что я хотел сказать по поводу роли производственной демократии в системе социалистических производственных отношений.

С.А. Толкачев²⁹

О ЗНАЧЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИСХОДНОГО И ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ «ЦАГОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ» ПОЛИТЭКОНОМИИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА*

Большое спасибо за предоставленное слово и А.В. Бузгалину большое спасибо, что так хорошо он отметил в своем выступлении все проблемы, которые носят методологический характер, которые нам нужно переосмысливать достаточно быстро, потому что кризис капитализма и кризис его экономической теории уже стучится во все двери. И пока еще у нас в России студенты реагируют на курс неоклассической экономики инертно, понуро, но уже есть случаи, когда они поднимают вопрос: а зачем нам это изучать, если вокруг говорят, что капитализм и рыночная экономика заканчиваются. Вспомним, что в США и Западной Европе студенты уже устраивали бунты против экономики и в 2008 году и позднее. Особенно запомнилось письмо протеста американских студентов в 2011 году против курса экономики популярнейшего профессора Грегори Мэнкью. Так что не исключено, что и у нас тоже скоро возникнут протестные движения против экономики.

Я бы хотел остановиться на вопросе о значении методологии исходного и основного производственного отношения, разработанного советской школой политэкономии для понимания перехода от капитализма к социализму, но, возможно, это моя гипотеза, в настоящее время – это переход от капитализма к менее прогрессивному общественному строю.

²⁹ **Толкачев Сергей Александрович**, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

***Цитирование:** Толкачев С.А. (2022). О значении методологии исходного и основного производственного отношения «Цаголовской школы» политэкономии для понимания трансформации современного капитализма // Вопросы политической экономики. № 4 (32). С. 39-42.

DOI: 10.5281/zenodo.7521854 <https://zenodo.org/record/7521854>

А.В. Бузгалин упомянул К. Шваба и инклюзивный капитализм. И намекнул, как я понял, что это движение к социализму, поскольку термин «инклюзивность» означает включение максимального количества граждан в социально-экономические процессы, но, на мой взгляд, он здесь допустил небольшую неточность.

Все-таки у Шваба с его промышленными революциями другая направленность. Инклюзивный капитализм – это история от мадам де Ротшильд и Папы Римского, которые протестуют против насилия финансового капитала за демократизацию капитализма, а у Шваба гораздо более мрачная картина будущего. Фактически она сводится к тому, что на место капитализма приходит строй, где произойдет обязательное ограничение личных свобод, включая отказ от частной собственности, нормирование потребления и пр.

Переходя к языку политэкономии, в новом «швабовском» обществе произойдет отмена того, что К. Маркс характеризовал как товарную форму производства – отношений личной независимости работников, основанной на их вещной зависимости.

Давайте вспомним, что в теории Маркса о формах общественного хозяйства есть три стадии: дотоварная форма, где господствуют отношения личной зависимости (рабовладельческий строй – наиболее яркий пример); товарная (рыночная) форма хозяйства, где выстраиваются отношения личной независимости, основанные на личной вещной зависимости (капитализм); и грядущий общественный строй, под которым Маркс понимал коммунизм, где «свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективно-общественной производительности в их общественное достояние».

В советской «Цаголовской школе» политэкономии в рамках теории исходного производственного отношения эта форма пострыночного хозяйства Маркса получила название планомерное хозяйство. Будущий коммунистический строй, даже его первая фаза – социализм – рассматривался как планомерное в основе своей хозяйство, где господствует общественная собственность и где, возможно уже отмечавшаяся докладчиками, свободное развитие личности, не сводящееся к максимизации потребления.

И в этом плане верны все, отмеченные профессором Бузгалиным, характеристики общего кризиса капитализма, той теоретической платформы, которая долгое время существовала и в рамках которой проводились исследования в ИМЭМО, и в других советских центрах обществоведческой мысли. И рассматривали этот общий кризис, как неспешный переход к социалистическому хозяйству. Дескать, развитые страны капитализма неизбежно запутаются в своих нарастающих противоречиях между трудом и капиталом, между развитыми странами и развивающимися и т.д. и придут неизбежно к социализму, где мы уже как бы находимся и станут у нас учиться дальше, и наступит всеобщее счастье на всей планете.

В настоящее время, после отрезвления обществоведческой мысли от идеологием рыночной эйфории, процессы общего кризиса капитализма нужно вспоминать, переосмысливать. Потому что общий кризис капитализма действительно развивался все эти годы после развала СССР и стран социализма.

Что мы видим сейчас? Происходит нарастание и обострение противоречий капитализма в самых развитых странах. Это уже абсолютно точно, просто медицинский факт. Все работы К. Шваба и прочие рассуждения о том, что наступает новый

строй – некапиталистический – уже становятся обыденностью. Мы их слышим от очень многих ученых-обществоведов.

Но какой это новый строй? Почему-то не вырисовывается здесь социализм с этой свободной индивидуальностью и общественной собственностью, и т.д.

На мой взгляд, в настоящий момент все те изменения в технологической, институциональной, нормативной сферах, в сфере производственных отношений формируют новую форму зависимости людей, но теперь уже не от каких-то конкретных владельцев средств производства или владельцев иной собственности, владельцев власти, а анонимную зависимость, основанную на не материальной, вещной, как у Маркса, личной зависимости, а на ментальной зависимости людей, которая транслируется через отлаженную систему средств массовой информации, через сопутствующее развитие электронных СМИ, которое грозит перейти при развитии технологий NBIC-конвергенции в непосредственную материальную форму. Об этом, кстати, Швааб даже открыто пишет, что, когда это произойдет, мы будем формировать нового человека, человека с заранее заданными свойствами. То есть, буквально, внедрив физически человеку определенные чипы, конвергировав его с электронными средствами глобальной компьютерной системы, хозяева мира хотят получить «нового человека».

Вряд ли это строй, который Маркс и Ленин предлагали называть социализмом. Это новый вариант личной зависимости не только в экономической, а в ментальной сфере, которая является уже, по крайней мере, технологически обусловленной. Т.е. для этого уже есть определенные технологические достижения и вопрос только в том, насколько массово будет разворачиваться в ближайшее время этот процесс.

Я предложил назвать этот строй в своей статье в предыдущем номере нашего журнала³⁰ очень условно, разумеется, «капитал без капитализма». Т.е. современный капитализм в разных странах трансформируется в этом направлении. Если существующий последние 250 лет промышленный капитализм – это строй, когда гарантировалась свобода накопления капитала для отдельных, наиболее одаренных, скажем так, человеческих особей, хотя для подавляющего большинства это строй, когда по Марксу существует личная независимость, основанная на вещной зависимости.

Но тем не менее, все-таки свобода предпринимательства, дополненная либерализацией ссудного капитала, позволяла все эти 250 лет создавать независимые и спонтанно возникающие центры накопления капитала. Однако в настоящий момент под влиянием как экологических, ресурсных ограничений, так и объективных процессов, связанных с возрастающим обобществлением труда (совершенно объективный процесс), поддерживать такой роскошный строй под названием «капитализм» с его личной независимостью уже невозможно.

И современные проектанты, устами которых говорят Швааб и некоторые другие идеологи, формулируют для нас новый строй. Естественно, он маскируется под какие-то не столь грустные одежды, но тем не менее, на мой взгляд, прослеживается явное желание лишить всех людей капиталистических отношений личной независимости.

³⁰ Толкачев С.А. О снятии противоречий и трансформации капитализма в эпоху Четвертой промышленной революции (капитал без капитализма или капитализм без капитала) // Вопросы политической экономики. 2022. № 3. С. 85-103.

То, что в природе развития капитала и капитализма заложена такая возможность, отмечали многие классики политической экономии. Я процитирую Г.В. Плеханова, который более 100 лет назад провидчески писал: «Производительное воздействие человека на природу порождает новый род зависимости человека, новый вид его рабства, экономическую зависимость. И чем более растет власть над природой, чем более развиваются его производительные силы, тем более упрочивается это рабство. С развитием производительных сил усложняются взаимные отношения людей в общественно-производительном процессе»³¹. Но по сути дела – это и есть усложнение технологий, усложнение производств, которое сопровождается обобществлением труда и производства. Это известный процесс, исследование которого в плане реактуализации политической экономии социализма также необходимо возрождать.

И дальше продолжаю цитату из Плеханова: «Ход процесса совершенно ускользает из-под контроля людей, производитель оказывается рабом своего собственного произведения»³². Здесь сразу приходят на ум все современные модные штучки с промышленным интернетом вещей с «умной фабрикой», с заменой машинами даже интеллектуальных функций человека в современном производстве. Все это практически укладывается в это размышление, в предвидение марксиста Плеханова. И все это на наших глазах сбывается, все это, к сожалению, ведет к замене капитализма не на социализм, как более прогрессивный строй, а к определенной мутации этого капитализма, может быть к его регрессивному откату в новый вариант феодализма, связанный, еще раз повторюсь, это моя гипотеза, с формированием отношений личной зависимости, основанной на уже не экономической, а ментальной зависимости людей от владельцев всевозможных электронных активов. Этот строй можно в жанре каламбура назвать «капитал без капитализма», поскольку проектанты нового строя хотят сохранить возможности накопления капитала, но без тех буржуазных свобод, которые обеспечивал все последние 250 лет строй промышленного капитализма.

В.В. Чекмарев³³

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ПОЛИТЭКОНОМОВ РОССИИ: ИХ «ЗАДЕЛ» ДЛЯ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО*

Цель выступления: Дать хотя бы тезисную характеристику идей политэкономов верхневолжского региона, актуальных для дальнейшего их развития сегодня. Расширить понимание вклада ученых-политэкономов СССР в развитие научных подходов к решению задач общественного развития.

³¹ Г.В. Плеханов. Избранные философские произведения в пяти томах. Т. 1. М. 1956. С. 690.

³² Там же.

³³ **Чекмарев Василий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии образования, Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru).

***Цитирование:** Чекмарев В.В. (2022). Верхневолжские научные школы политэкономов России: их «задел» для дня сегодняшнего // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 42-50.

DOI: 10.5281/zenodo.7521860 <https://zenodo.org/record/7521860>